

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Programa de Pós-Graduação
em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade
Karolini Rodrigues da Silveira

Aplicação de Machine Learning na Previsão de Dose Absorvida em Radioterapia

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina Sistema, Modelagem e Simulação, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade do Instituto Federal de Goiás, ministrada pelos professores Dr. Édipo Cremon e Dra. Regina Fonseca, sob orientação do Prof. Dr. Lucas Nonato de Oliveira.

INTRODUÇÃO

A modelagem dos dados relacionados à dosimetria e ao uso de radiofármacos é necessária devido à complexidade e variação de dados referentes a esse contexto. Uma estimativa precisa da dose de radiação absorvida por diferentes tecidos é fundamental para garantir a eficácia terapêutica e a segurança do paciente oncológico. Devido à quantidade de variáveis envolvidas no processo de radioterapia, essas ferramentas podem ser capazes de interpretar essas interações e trazer melhores resultados de tratamento que devido a radiação ionizante, causa danos ao material genético e estruturas celulares, podendo levar à morte celular ou alterações funcionais. Em geral, quanto maior a dose absorvida pela célula, maior o dano e menor a probabilidade de sobrevivência. Com isso, é possível aprimorar o planejamento terapêutico e minimizar interferências desnecessárias. Utilizando bases de dados públicas, como o [OpenDose](#) (site utilizado para a retirada de base de dados desse trabalho), juntamente à aplicação de algoritmos automatizados por meio de *AutoML* (Auto Machine Learning), faremos o processamento e a análise desses dados para a otimização dos dados de dose absorvida.

PREPARAÇÃO DE DADOS

Inicialmente, foram coletados dados do site [OpenDose](#), que disponibiliza informações relacionadas à dosimetria interna baseada em modelos computacionais e dados experimentais. Esses dados referem-se ao *s-value*, que inclui taxas de dose captadas por unidade de atividade emitida, fornecidas a quantidade de energia depositada por radioisótopos em tecidos específicos. A coleta contemplou valores para o isótopo *I-131*, abrangendo todos os tecidos do corpo, exceto órgãos, do modelo ICRP 110 FM.

Após o processo inicial de coleta de dados, examinamos a necessidade de obter informações adicionais para a aplicação da simulação estatística, utilizamos o Google Colab para desenvolver programas que permitam extrair outras partes relevantes para a dosimetria, a partir dos dados fornecidos pelo [OpenDose](#).

Primeiramente, foram importadas as bibliotecas que seriam utilizadas ao longo do código:

```
# Importar bibliotecas
import numpy como np
import pandas como pd
de pycaret.classification import *
de pycaret.regression import *
de pycaret.regression import plot_model
```

Figura 1 – importação de bibliotecas

Em seguida, foram ajustadas as colunas que requeriam tratamento prévio, conforme os padrões preestabelecidos.

```
def clean_mass_value ( mass_str ):
    """Converter valores de massa formatados para float."""
    if isinstance (mass_str, str ):
        # Remove pontos de milhar e substitui vírgula decimal por ponto
        clean = mass_str.replace( '.', '' ).replace( ',', '.' )
        return float (cleaned)
    return float (mass_str)
```

Figura 2 - ajuste de valores

Após essa etapa, foram definidos os parâmetros fixos relacionados ao isótopo I-131.

```
# --- PARÂMETROS DO I-131 ---
A0 = ufloat( 370 , 18.5 ) # MBq com 5% de incerteza
t_horas = 24 # horas de exposição
Q = 1 # Fator de qualidade para fótons

# Meias-vidas em segundos
t_fisica = 8 * 24 * 3600 # 8 dias
t_biológica = 30 * 24 * 3600 # 30 dias
t_efetiva = (t_fisica * t_biológica) / (t_fisica + t_biológica)
```

Figura 3 – Parâmetros fixos.

Por fim, antes da obtenção dos demais parâmetros essenciais para a modelagem, os dados do *S-value* foram carregados e preparados para os cálculos subsequentes.

Os cálculos, baseados em equações descritas na literatura, foram implementados e incorporados à tabela da seguinte forma:

```
# --- CÁLCULO DAS DOSES ---
def calcular_doses(row):
    """Calcula todos os tipos de dose para um tecido."""
    # Converter S-value para objeto com incerteza
    s_value = ufloat(
        float(str(row['S-value (mGy/MBq/s)']).replace(',','.')),
        float(str(row['Standarderror']).replace(',','.'))
    )

    # Cálculos das doses
    dose_sem_dist = (s_value * A_cumulativa) / 1e6 # Gy
    dose_com_dist = (Phi * energia_J * mu_rho) / row['Massa_g'] # Gy
    dose_equiv = dose_com_dist * Q # Sv

    return pd.Series({
        'Dose_Gy': dose_sem_dist,
        'Dose_Gy_com_distancia': dose_com_dist,
        'Dose_Equivalente_Sv': dose_equiv
    })

# Aplicar cálculo para todos os tecidos
doses_df = df.apply(calcular_doses, axis=1)
df = pd.concat([df, doses_df], axis=1)

# --- MODELO BIOLÓGICO ---
def calcular_sobrevivencia(dose, modelo='LEM'):
    """Calcula sobrevivência celular usando modelo LQ."""
    alpha, beta = {
        'LEM': (ufloat(0.1, 0.01), ufloat(0.01, 0.001)),
        'MCN': (ufloat(0.15, 0.02), ufloat(0.02, 0.002))
    }.get(modelo, (ufloat(0.1, 0.01), ufloat(0.01, 0.001)))

    return exp(-(alpha * dose + beta * dose**2))

df['Sobrevivencia_celular'] = df['Dose_Gy_com_distancia'].apply(calcular_sobrevivencia)
```

Figura 4 - cálculos de novos parâmetros.

O modelo biológico, citado no código acima, é baseado no modelo Linear Quadrático (LQ) e suas variantes, ele permite estimar a sobrevivência de células após exposição à radiação. Ele também auxilia no planejamento terapêutico ajustando doses que eliminam células-alvo e protegem tecidos saudáveis.

Finalmente, para concluir a primeira etapa da modelagem, todos esses parâmetros foram salvos em uma nova tabela, que servirá de base para o processo de Auto Machine Learning.

```
# --- RESULTADOS ---
def formatar_incerteza(valor):
    """Formata valores com incerteza para exibição."""
    if hasattr(valor, 'nominal_value'):
        return f"{valor.nominal_value:.2e} ± {valor.std_dev:.1e}"
    return f"{valor:.2e}"

print("=== TOP 5 TECIDOS COM MAIOR DOSE ===")
# Get the indices of the top 5 nominal values
top5_indices = df['Dose_Gy_com_distancia'].apply(lambda x: x.nominal_value).nlargest(5).index

# Select the rows using the indices
top5 = df.loc[top5_indices].copy()

for col in ['Dose_Gy', 'Dose_Gy_com_distancia', 'Dose_Equivalente_Sv', 'Sobrevivencia_celular']:
    top5[col] = top5[col].apply(formatar_incerteza)

print(top5[['Target', 'Dose_Gy', 'Dose_Gy_com_distancia', 'Dose_Equivalente_Sv', 'Sobrevivencia_celular']])

# --- EXPORTAÇÃO ---
df.to_csv('resultados_doses.csv', sep=';', decimal=',', index=False)
print("\nResultados salvos em 'resultados_doses.csv'")
```

Figura 5 –seleção de valores para aparecer.

E com isso encontramos como resultado o próprio arquivo já salvo em csv e veja abaixo um exemplo dos dados obtidos:

```
=== TOP 5 TECIDOS COM MAIOR DOSE ===
   Target  Dose_Gy  Dose_Gy_com_distancia  Dose_Equivalente_Sv  Sobrevivencia_celular
Eye lense right  2.12e+08 ± 1.1e+07  2.52e-13 ± 1.5e-14  2.52e-13 ± 1.5e-14  1.00e+00 ± 2.9e-15
Pelvis cortical  2.36e+08 ± 1.2e+07  1.86e-13 ± 1.1e-14  1.86e-13 ± 1.1e-14  1.00e+00 ± 2.2e-15
Kidney right pelvis  2.85e+08 ± 1.4e+07  7.71e-14 ± 4.6e-15  7.71e-14 ± 4.6e-15  1.00e+00 ± 9.0e-16
Eye bulb left  2.16e+08 ± 1.1e+07  6.63e-14 ± 3.9e-15  6.63e-14 ± 3.9e-15  1.00e+00 ± 7.7e-16
Eye bulb right  2.17e+08 ± 1.1e+07  6.63e-14 ± 3.9e-15  6.63e-14 ± 3.9e-15  1.00e+00 ± 7.7e-16

Resultados salvos em 'resultados_dosimetria.csv'
```

Figura 6 - resultado tabela.

MODELAGEM

Primeiramente, foram instalados todos os pacotes e bibliotecas necessárias para a execução da modelagem.

```
#importando pacotes

!pip install --upgrade pycaret
!pip install plotly ipywidgets

# Importar bibliotecas
import numpy as np
import pandas as pd
from pycaret.classification import *
from pycaret.regression import *
from pycaret.regression import plot_model
```

Figura 7 – importação dos pacotes que serão utilizados na modelagem.

A tabela descrita na etapa anterior foi importada, de modo que o processamento da modelagem fosse realizado a partir dela.

Ao fazer uma análise estatística descritiva, observamos os seguintes valores

```
Estadísticas descritivas:
count    168.000000
mean     3.849702
std      2.462223
min      1.020000
25%      1.775000
50%      3.150000
75%      5.512500
max      9.700000
```

Figura 8 -Análise descritiva dos dados.

Graficamente, temos:

Figura 9 – Histograma.

O histograma mostra que a maior parte das doses se concentra nos valores mais baixos. No entanto, indica também uma distribuição assimétrica, provavelmente devido ao fator de atenuação de cada tecido, que irá influenciar automaticamente no parâmetro de dose absorvida.

Figura 10 -Boxplot.

Quando analisamos o boxplot no intervalo interquartil, mostra onde está concentrada a porção central dos dados, com a mediana posicionada mais próxima do limite inferior da caixa, reforçando a ideia da assimetria.

Esses ‘achados’ têm grandes importâncias para a interpretação dos resultados em termos da sobrevivência celular. A concentração de doses na faixa mais baixa mostra que a maioria das células está sendo exposta a níveis de radiação que podem ser menos danosos, favorecendo a sobrevivência das células. Por outro lado, a presença de doses mais elevadas, indica que uma fração das células pode estar sujeita a danos mais significativos. Essa heterogeneidade na distribuição de doses é fundamental para entendermos os possíveis padrões de resposta biológica, já que não se trata de uma exposição uniforme, mas sim de um cenário complexo onde diferentes células podem apresentar comportamentos distintos em função da dose recebida.

Após esta etapa de análise estatística dos dados, será feita a divisão do conjunto de dados para o treinamento do modelo de machine learning. Utilizaremos 70% dos dados para treinamento e reservaremos 30% para validação.

```
# Dividir o dataset em treinamento e teste (70% treinamento, 30% teste)
train_data = data.sample(frac=0.7, random_state=123)
test_data = data.drop(train_data.index)
```

Figura 11 - ajuste de valores para treinamento e para validação.

Agora chegou o momento de iniciar o ambiente PyCaret, que é uma poderosa biblioteca de machine learning projetada para simplificar e acelerar o fluxo de trabalho de ciência de dados. E para esse caso foi definida como variável resposta ‘Dose_Gy_com_distancia_float’ que será o valor numérico contínuo que desejamos prever em nosso modelo de regressão.

```
# Inicializar o ambiente PyCaret
exp = setup(data = train_data, target = 'Dose_Gy_com_distancia', session_id = 42, normalize=True,
            fold=10, ignore_features=['Sobrevivencia_celular'])
```

Figura 12 – iniciando ambiente Pycaret e definindo variável resposta.

Ao realizar o modelo de Auto Machine Learning, podemos observar variações entre os algoritmos testados, observe:

	Model	MAE	MSE	RMSE	R2	RMSLE	MAPE	TT (Sec)
lr	Linear Regression	0.3689	0.4643	0.4455	0.9346	0.0887	0.1154	0.0686
br	Bayesian Ridge	1.1186	1.7108	1.2814	0.6916	0.2908	0.4532	0.0429
huber	Huber Regressor	1.1186	1.7108	1.2814	0.6916	0.2908	0.4532	0.0871
ridge	Ridge Regression	1.1284	1.7403	1.2931	0.6851	0.2933	0.4579	0.0429
par	Passive Aggressive Regressor	1.1360	1.7849	1.3120	0.6683	0.2985	0.4673	0.0429
et	Extra Trees Regressor	1.1522	1.9476	1.3530	0.6638	0.3000	0.4612	0.1829
rf	Random Forest Regressor	1.1576	2.3262	1.4328	0.6374	0.2836	0.3973	0.1671
gbr	Gradient Boosting Regressor	1.1580	2.3189	1.4402	0.6330	0.2905	0.4111	0.0900
ada	AdaBoost Regressor	1.1965	2.3282	1.4717	0.5956	0.3176	0.4880	0.1643
knn	K Neighbors Regressor	1.2145	2.4746	1.5397	0.5253	0.3176	0.4608	0.0529
en	Elastic Net	1.5187	3.1589	1.7398	0.4326	0.3818	0.6147	0.0614
omp	Orthogonal Matching Pursuit	1.2194	3.8077	1.4515	0.2524	0.3048	0.4900	0.0443
lar	Least Angle Regression	1.2978	3.8552	1.5339	0.2448	0.3299	0.5320	0.0429
llar	Lasso Least Angle Regression	1.6225	4.2930	1.8921	0.1770	0.4088	0.6535	0.0429

Figura 13 – Modelos pré-estabelecidos pelo AutoML.

Por isso foi escolhido a análise estatística em relação ao método de Regressão Linear, pois esse modelo apresentou um desempenho superior, com coeficiente de determinação (R^2) de 0,9346, indicando que 93,46% da variabilidade nos dados é explicada pelo modelo. Este resultado foi analisado com outras métricas de avaliação: erro absoluto médio (MAE) de 0,3689 Gy, erro percentual absoluto médio (MAPE) de 11,54% e tempo de processamento de apenas 0,0686 segundos.

Ao realizar a otimização dos parâmetros nos três modelos selecionados, obtivemos os seguintes resultados:

	MAE	MSE	RMSE	R2	RMSLE	MAPE
Fold						
0	0.0080	0.0001	0.0101	1.0000	0.0020	0.0024
1	1.5279	3.0049	1.7335	0.6123	0.2774	0.3587
2	0.0568	0.0051	0.0712	0.9993	0.0138	0.0164
3	0.0909	0.0095	0.0973	0.9966	0.0405	0.0581
4	0.1767	0.0440	0.2097	0.9959	0.0423	0.0563
5	0.0984	0.0124	0.1112	0.9978	0.0262	0.0328
6	0.0678	0.0053	0.0725	0.9985	0.0231	0.0300
7	0.0027	0.0000	0.0029	1.0000	0.0008	0.0011
8	0.0789	0.0077	0.0877	0.9975	0.0352	0.0527
9	0.7444	0.7067	0.8407	0.8627	0.2430	0.3957
Mean	0.2852	0.3796	0.3237	0.9461	0.0704	0.1004
Std	0.4624	0.8995	0.5242	0.1184	0.0962	0.1400

Modelo lr (Linear Reegression)

	MAE	MSE	RMSE	R2	RMSLE	MAPE
Fold						
0	0.8887	1.2556	1.1205	0.7499	0.2086	0.2666
1	1.5279	3.0049	1.7335	0.6123	0.2774	0.3587
2	1.1056	1.9240	1.3871	0.7306	0.2448	0.3188
3	1.0277	1.2099	1.1000	0.5683	0.3540	0.6570
4	1.4344	2.8977	1.7023	0.7288	0.3118	0.4571
5	1.0506	1.4107	1.1877	0.7490	0.2478	0.3504
6	0.8997	0.9260	0.9623	0.7389	0.2590	0.3981
7	1.1326	1.5013	1.2253	0.7498	0.2922	0.4631
8	1.0146	1.2735	1.1285	0.5882	0.3655	0.6778
9	1.0619	1.4383	1.1993	0.7205	0.3295	0.5646
Mean	1.1144	1.6842	1.2746	0.6936	0.2891	0.4512
Std	0.1988	0.6779	0.2439	0.0694	0.0484	0.1341

Modelo br (Bayesian Rigde)

	MAE	MSE	RMSE	R2	RMSLE	MAPE
Fold						
0	0.8887	1.2556	1.1205	0.7499	0.2086	0.2666
1	1.5279	3.0049	1.7335	0.6123	0.2774	0.3587
2	1.1056	1.9240	1.3871	0.7306	0.2448	0.3188
3	1.0277	1.2099	1.1000	0.5683	0.3540	0.6570
4	1.4344	2.8977	1.7023	0.7288	0.3118	0.4571
5	1.0506	1.4107	1.1877	0.7490	0.2478	0.3504
6	0.8997	0.9260	0.9623	0.7389	0.2590	0.3981
7	1.1326	1.5013	1.2253	0.7498	0.2922	0.4631
8	1.0146	1.2735	1.1285	0.5882	0.3655	0.6778
9	1.0619	1.4383	1.1993	0.7205	0.3295	0.5646
Mean	1.1144	1.6842	1.2746	0.6936	0.2891	0.4512
Std	0.1988	0.6779	0.2439	0.0694	0.0484	0.1341

Modelo Huber (Huber Regressor)

Observando as três imagens, podemos ver que elas representam resultados de validação cruzada para diferentes modelos de regressão, mostrando variações significativas em seu desempenho. O primeiro modelo destaca-se com métricas boas de R^2 (médio de 0.9461), porém apresenta extrema variação entre folds. O segundo modelo mostra desempenho mais modesto, porém estável (R^2 médio 0.6936 ± 0.0694), indicando um algoritmo mais robusto mas menos preciso. Já o terceiro modelo apresenta características com degradação no MAPE que ocorre, provavelmente, devido as diferenças de pré-processamento.

RESULTADOS

Com os dados obtidos nas etapas anteriores, pudemos criar um modelo de MPL (Redes Neurais com Multilayer Perceptron), que foi treinado e validado para trabalhar com esses dados e prever novos valores para as doses trabalhadas no código, assim:

```

Criar um modelo MLP (Redes Neurais com Multilayer Perceptron)
p = create_model('mlp')

Treinar o modelo MLP
trained_model = tune_model(mlp)

Avaliar o modelo no conjunto de teste
predictions = predict_model(trained_model, data=test_data)

Calcular o erro percentual para cada linha
predictions['Erro_Percentual'] = round(abs((predictions['Dose_Gy_com_distancia'] - predictions['prediction_label']) / predictions['Dose_Gy_com_distancia'] * 100), 2)

Visualizar as previsões
print(predictions.head())

```

Figura 14 - Modelo de redes neurais.

Observe que além das colunas já pré-estabelecidas pelo modelo, agora foi adicionada a coluna de predição dos novos valores de dose:

	Target	S-value (mGy/MBq/s)	Standarderror	\
2	Adrenal right	953000.00	36100.00	
10	Ascending colon wall	862000.00	2740.00	
17	Breast left glandular tissue	8230000.00	2940.00	
18	Breast right adipose tissue	847000.00	922.00	
22	Cartilage arms	7150000.00	44.00	

	Massa_g	Dose_Gy	Dose_Equivalente_Sv	Sobrevivencia_celular	\
2	727210721280.00	2.89	6.70	1.00	
10	8999974912.00	2.61	5.38	1.00	
17	999967031296.00	2.49	4.84	1.00	
18	15000847515648.00	2.56	3.23	1.00	
22	985132761088.00	2.16	4.91	1.00	

	Dose_Gy_com_distancia	prediction_label	Erro_Percentual
2	6.70	6.46	3.53
10	5.38	5.53	2.78
17	4.84	4.93	1.90
18	3.23	3.97	22.85
22	4.91	4.99	1.53

Figura 15 – resultados.

Portanto, podemos dizer que o modelo de rede neural desenvolvido demonstrou capacidade de previsão para doses de radiação na faixa intermediária (4–6 Gy), apresentando erros inferiores a 4% na maioria dos casos analisados. Essa precisão foi particularmente evidente em tecidos como a cartilagem dos braços, onde as previsões corresponderam quase perfeitamente aos valores reais observados. Ainda assim foi observado variações significativas de precisão nos extremos da escala de dosagem. Quando a dose é menor que 2 Gy, o modelo calcula valores

maiores do que o real e quando a dose é maior que 8 Gy, o modelo calcula valores menores do que o real. Esses desvios sistemáticos estão diretamente relacionados à distribuição dos dados de treinamento, como essas situações representam casos menos frequentes nos dados retirados do site [OpenDose](#), o modelo naturalmente teve menos oportunidades de aprender esses padrões com a mesma profundidade.

Graficamente podemos observar também o mesmo acontecimento:

Figura 16 - gráfico modelagem x valores reais

O gráfico mostra como o modelo de rede neural se saiu ao prever as doses de radiação. Em um cenário ideal, os pontos estariam todos alinhados na linha diagonal, indicando previsões exatas mas o comportamento do modelo varia conforme a dose: para valores baixos (abaixo de 2 Gy), ele tende a superestimar, prevendo doses maiores do que as reais; já para valores intermediários (entre 2 Gy e 8 Gy), o desempenho melhora, com previsões mais próximas da realidade; e para doses altas (acima de 8 Gy), o modelo passa a subestimar, prevendo menos do que deveria. Isso indica que ele é mais confiável na faixa intermediária, mas ainda precisa de ajustes para lidar melhor com os extremos, garantindo previsões mais precisas em todas as situações.

- **CONCLUSÃO**

Os resultados obtidos mostram um bom desempenho na predição de doses, porém com limitações importantes que devem ser consideradas para as aplicações práticas. Ele pode ser útil como ferramenta de valor didático para o ensino de dosimetria computacional ou até mesmo para a aplicação desses dados em fantasmas, que poderia confirmar se esse modelo é viável para cenários prático, como planejamento radioterápico ou proteção radiológica, ou não. Em sua forma atual, o modelo apresenta potencial para aplicações onde certa margem de erro é tolerável, mas requer desenvolvimentos adicionais para uso em contextos que exijam alta precisão em toda a extensão da escala de dosagem. Estes resultados destacam a importância da validação abrangente de modelos de predição em dosimetria, particularmente em suas faixas extremas de aplicação.